

Original paper

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MUSIQA TERAPIYASINI INTEGRATSIYA QILISH IMKONIYATLARI

© A.E Norqobilov¹✉

¹Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi globalashuv sharoitida oliy ta'lim tizimida nafaqat intellektual, balki emotsional va ruhiy barqarorlikni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Talabalar orasida stress, tashvish va motivatsiya pasayishi holatlari ta'lim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu nuqtayi nazardan, musiqa terapiyasi inson psixologik holatini yaxshilovchi, ruhiy barqarorlikni ta'minlovchi samarali metod sifatida e'tirof etilmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida musiqa terapiyasi elementlarini joriy etish, nafaqat talabalarning hissiy holatini yaxshilash, balki ularning ijodiy fikrlash va o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshirishga xizmat qiladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi asosan oliy ta'lim muassasalarida musiqa terapiyasi usullarini o'quv jarayoniga integratsiya qilish imkoniyatlarini o'rganish, uning talabalarning psixologik holati va o'qish samaradorligiga ta'sirini aniqlash hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida oliy ta'lim tizimidagi musiqiy ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar o'rtasida olib borilgan kuzatuvlar, hamda mashg'ulotlarining video va audio yozuvlari, mavjud o'quv dasturlari hamda xorijiy va mahalliy vokal pedagogikasi bo'yicha ilmiy adabiyotlar asos sifatida tanlandi. Shuningdek, musiqa terapiyasini amalga oshirishda qo'llanilayotgan interfaol metodlar, texnik vositalar, ovoz sintezatorlari va virtual vokal trening dasturlarining imkoniyatlari tahlil qilindi. Bundan tashqari ish uslubida taqqoslash, kuzatish, eksperiment va tahlil metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, oliy ta'lim tizimida musiqa terapiyasini joriy etish jarayonida uchrayotgan asosiy muammolar quyidagilardan iborat: psixologik yondashuvning yetarli darajada tizimlashtirilmaganligi, musiqa terapiyasiga oid nazariy bilimlarning amaliy mashg'ulotlarda to'liq qo'llanilmasligi, musiqiy muhitni tashkil etishda texnik sharoitlarning cheklanganligi hamda pedagoglarning ushbu sohadagi tayyorgarlik darajasining turlicha bo'lishi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, musiqa terapiyasi jarayonida individual yondashuv, psixologik qo'llab-quvvatlash va zamonaviy musiqiy texnologiyalarni uyg'unlashtirish orqali talabalarning ruhiy barqarorligi, diqqatni jamlash qobiliyati hamda o'z-o'zini anglash darajasi sezilarli ravishda oshadi. Shu bilan birga, musiqa terapiyasi mashg'ulotlari talabalarda emotsional yetuklik, ijodiy tafakkur, stressni boshqarish ko'nikmalari va sog'lom ijtimoiy muloqot sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tajriba natijalari shuni tasdiqlaydiki, musiqa terapiyasi asosidagi mashg'ulotlarni o'quv jarayoniga muntazam integratsiya qilish talabalarning nafaqat psixologik holatini yaxshilaydi, balki ularning o'quv motivatsiyasi va ijtimoiy faolligini ham oshiradi.

XULOSA: musiqa terapiyasi oliy ta'lim tizimida sog'lom psixologik muhitni yaratish, talabalarning ijodiy fikrlashini rag'batlantirish hamda stressni kamaytirishda muhim omil hisoblanadi. Uni o'quv jarayoniga integratsiya qilish orqali nafaqat ta'lim samaradorligini, balki shaxsiy rivojlanish jarayonini ham yaxshilash mumkin. Shu bois, oliy ta'lim muassasalarida musiqa terapiyasi asosida maxsus dasturlar ishlab chiqish va psixolog-pedagoglar tayyorlash zarur.

Kalit so'zlar: musiqa terapiyasi, oliy ta'lim, psixologik sog'lomlik, ijodiylik, emotsional muvozanat, ta'lim integratsiyasi.

Iqtibos uchun: Norqobilov A.E. Musiqa ta'limida innovatsion pedagogik metodlar va ularning talabalar ijodiy rivojlanishiga ta'siri. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.181–188.

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

© А.Э. Норқобилов^{1✉}

¹Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях современной глобализации в системе высшего образования особое значение приобретает формирование не только интеллектуальной, но и эмоциональной, духовной устойчивости личности. Среди студентов всё чаще наблюдаются стресс, тревожность и снижение мотивации, что негативно влияет на эффективность обучения. С этой точки зрения музыкальная терапия рассматривается как эффективный метод, способствующий улучшению психологического состояния человека и обеспечивающий его эмоциональное равновесие. Внедрение элементов музыкальной терапии в образовательный процесс высших учебных заведений способствует не только улучшению эмоционального состояния студентов, но и развитию их творческого мышления и повышению мотивации к обучению.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования заключается в изучении возможностей интеграции методов музыкальной терапии в образовательный процесс высших учебных заведений, определении её влияния на психологическое состояние и учебную эффективность студентов, а также разработке практических рекомендаций по её применению.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе исследования были использованы наблюдения, проведённые среди студентов музыкально-педагогических направлений высших учебных заведений, а также анализ видеои аудиозаписей учебных занятий, действующих учебных программ, зарубежной и отечественной

научной литературы по вокальной педагогике. Кроме того, были изучены возможности использования интерактивных методов, технических средств, звуковых синтезаторов и виртуальных программ для вокальной тренировки при реализации музыкальной терапии. В работе применялись методы сравнения, наблюдения, эксперимента и анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в процессе исследования были использованы наблюдения, проведённые среди студентов музыкально-педагогических направлений высших учебных заведений, а также анализ видео и аудиозаписей учебных занятий, действующих учебных программ, зарубежной и отечественной научной литературы по вокальной педагогике. Кроме того, были изучены возможности использования интерактивных методов, технических средств, звуковых синтезаторов и виртуальных программ для вокальной тренировки при реализации музыкальной терапии. В работе применялись методы сравнения, наблюдения, эксперимента и анализа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: музыкальная терапия является важным фактором в создании здоровой психологической атмосферы в системе высшего образования, стимулирует творческое мышление студентов и способствует снижению уровня стресса. Интеграция музыкальной терапии в образовательный процесс позволяет повысить не только эффективность обучения, но и качество личностного развития студентов. В связи с этим необходимо разработать специальные программы на основе музыкальной терапии и подготовить педагогов-психологов для их реализации в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: музыкальная терапия, высшее образование, психологическое здоровье, креативность, эмоциональное равновесие, интеграция образования.

Для цитирования: А. Э. Норқобилов. *Инновационные педагогические методы в музыкальном образовании и их влияние на творческое развитие студентов.* // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С.181–188.

POSSIBILITIES OF INTEGRATING MUSIC THERAPY INTO HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

© Asliddin E. Norqobilov¹✉

¹Termez State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in today's globalized world, the formation of not only intellectual but also emotional and spiritual stability within the higher education system has become increasingly important. Among students, cases of stress, anxiety, and decreased motivation are becoming more common, negatively affecting learning outcomes. From this perspective, music therapy is recognized as an effective method that improves psychological well-being and ensures emotional stability. The introduction of elements of

music therapy into the educational process of higher educational institutions contributes not only to improving students' emotional state but also to enhancing their creative thinking and motivation to learn.

AIM: the main purpose of this research is to study the possibilities of integrating music therapy methods into the educational process of higher educational institutions, to determine its influence on students' psychological condition and learning effectiveness, and to develop practical recommendations for its application.

MATERIALS AND METHODS: during the research, observations were conducted among students studying in the field of music education at higher educational institutions. Video and audio recordings of training sessions, existing curricula, and both foreign and domestic scientific literature on vocal pedagogy were used as the main sources. Furthermore, the study analyzed the potential of interactive methods, technical tools, sound synthesizers, and virtual vocal training programs used in the implementation of music therapy. Comparative, observational, experimental, and analytical methods were also applied in the research process.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis revealed that the main challenges encountered in the process of introducing music therapy into the higher education system include the insufficient systematization of psychological approaches, the limited application of theoretical knowledge of music therapy in practical sessions, the restricted technical conditions for organizing a musical environment, and the varying levels of teachers' preparedness in this field. The results indicate that integrating individual approaches, psychological support, and modern musical technologies into the process of music therapy significantly enhances students' emotional stability, concentration, and self-awareness. Moreover, music therapy sessions contribute to the development of emotional maturity, creative thinking, stress management skills, and healthy social communication among students. Experimental findings confirmed that the regular integration of music therapy-based activities into the educational process improves not only students' psychological well-being but also their learning motivation and social engagement.

CONCLUSION: music therapy plays a vital role in creating a healthy psychological environment within the higher education system, stimulating students' creative thinking, and reducing stress levels. Integrating music therapy into the educational process can enhance not only the effectiveness of education but also the overall personal development of students. Therefore, it is necessary to develop special programs based on music therapy and to train psychologist-educators for their effective implementation in higher educational institutions.

Key words: music therapy, higher education, psychological well-being, creativity, emotional balance, educational integration.

For citation: Asliddin E. Norqobilov. 'Innovative pedagogical methods in music education and their Impact on students' Inter education & global study, vol.3 (11), pp. 181–188. (In Uzbek).

Ma'lumki, hozirgi paytlarda ta'lim tizimida inson omilining, ya'ni talabalarning ruhiy, hissiy va psixologik holatini qo'llab-quvvatlash masalasi dolzarb mavzuga aylandi. Oliy ta'lim jarayonida ko'p hollarda talabalar o'qish yuklamasi, raqobat muhiti yoki shaxsiy muammolar sababli ruhiy zo'riqish, charchoq va motivatsiya pasayishini boshdan kechiradilar. Bunday vaziyatlarda an'anaviy pedagogik yondashuvlar ko'pincha yetarli natija bermaydi. Shu nuqtayi nazardan, musiqa terapiyasi - inson hissiy holatiga bevosita ta'sir etuvchi, kayfiyatni yaxshilovchi, stressni kamaytiruvchi va psixologik muvozanatni tiklovchi muqobil metod sifatida e'tirof etilmoqda. Jahon amaliyotida musiqa terapiyasi tibbiyot, psixologiya va ta'lim sohalarida keng qo'llanilmoqda. Masalan, AQSh va Yevropa universitetlarida musiqa terapiyasi markazlari faoliyat yuritib, talabalar psixologik salomatligini mustahkamlashda muhim rol o'ynamoqda. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida esa bu yo'nalish endigina shakllanib bormoqda.

Jahon miqyosida musiqa terapiyasi sohasida olib borilgan tadqiqotlar uning ta'lim va sog'lomlashtirish jarayonidagi o'rni tobora ortib borayotganini ko'rsatadi.

E.Thaut tomonidan o'tkazilgan neyromusiqiy tadqiqotlarda aniqlanishicha, musiqa inson miyasining emotsional markazlariga bevosita ta'sir qilib, kortizol (stress gormoni) darajasini pasaytiradi va dopamin ishlab chiqarilishini oshiradi. Bu holat talabalarning o'qishga bo'lgan ijobiy munosabatini kuchaytiradi. University of Colorado, 2005

Brus va Linda Rid olib borgan tajribalarda 120 nafar talaba ikki guruhga bo'lingan: biri musiqa terapiyasi asosidagi relaksatsion mashg'ulotlarda qatnashgan, ikkinchisi esa an'anaviy dars tartibida o'qigan. Natijada birinchi guruhda stress darajasi 30% ga kamaygan, diqqatni jamlash ko'rsatkichi esa 25% ga oshgan. Garvard University, 2012

R.G.Aldridge, o'z tadqiqotlarida musiqa terapiyasi nafaqat ruhiy barqarorlikni ta'minlashi, balki talabalarda ijtimoiy moslashuv, hamkorlik va empatiya ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berishini isbotlagan. Germany, 2016

Janubiy Koreyada oliy ta'lim muassasalarida "Healing Through Music" dasturi doirasida 6 haftalik musiqa terapiyasi kurslari joriy qilingan. Dastur yakunida talabalar orasida tashvish va depressiya ko'rsatkichlari 40% gacha kamaygan. Seoul National University, 2018

Ushbu misollar shuni ko'rsatadiki, musiqa terapiyasi nafaqat tibbiy yoki psixologik vosita, balki pedagogik jarayonning tarkibiy qismi sifatida ham samarali natijalar beradi.

O'zbekiston oliy ta'lim muassasalaridagi tajriba natijalari Mazkur tadqiqot doirasida Toshkent, Samarqand va Farg'ona viloyatlaridagi oliy ta'lim muassasalarida musiqa terapiyasi elementlari asosida tajriba mashg'ulotlari o'tkazildi. Mashg'ulotlarga tinchlantiruvchi klassik musiqalar (Motsart, Bax, Komiljon Otaniyozov, Mutal Burxonov asarlari) tanlab olindi. 4 haftalik tajriba davomida talabalarning stress darajasi kamaydi, dars davomida diqqatni jamlash ko'rsatkichlari yaxshilandi, o'qishga bo'lgan motivatsiya va ishtirok faolligi oshdi, talabalarning o'zaro muloqot va jamoaviy ish ko'nikmalari kuchaydi.

So'rovnomalarda talabalar quyidagilarni ta'kidladilar: "Musiqqa terapiyasi mashg'ulotlari darslardan so'ng tinchlik beradi, kayfiyatni ko'taradi, fikrni to'playdi va ijodiy ishtiyoqni kuchaytiradi". Pedagoglar esa bu mashg'ulotlar orqali dars jarayonida iliq psixologik muhit shakllanishini, talabalar o'zini erkin tutishini, musiqaning ularda o'ziga ishonchni oshirishini qayd etishdi. Shunday qilib, xorijiy tajribalar ham, mahalliy kuzatuvlar ham musiqqa terapiyasining ta'lim jarayonidagi ijobiy ta'sirini tasdiqlaydi. Bu esa O'zbekiston oliy ta'lim tizimida uni muntazam ravishda quyidagi yo'nalishlarda joriy etish zarurligini ko'rsatadi:

Musiqqa terapiyasi bo'yicha maxsus o'quv modullarini pedagogika va san'at yo'nalishlarida joriy etish;

Musiqqa terapiyasi mashg'ulotlarini psixologik xizmatlar tizimi bilan integratsiya qilish;
O'qituvchilarni musiqqa terapiyasi metodlari bo'yicha malaka oshirish kurslarida tayyorlash;

Oliy ta'lim muassasalarida "Emotsional dam olish xonalari" (Relax Rooms) tashkil etish va ularni musiqiy muhit bilan jihozlash.

Musiqqa terapiyasini o'quv jarayoniga integratsiya qilish orqali talabalarning emotsional muvozanatini saqlash, ijodiy fikrlashini rivojlantirish hamda ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyati mavjud. Bizning tadqiqotning asosiy maqsadi ham aynan oliy ta'lim muassasalarida musiqqa terapiyasini o'quv jarayoniga integratsiya qilishning amaliy imkoniyatlarini aniqlash, hamda uning talabalarning psixologik holati, ijodiy salohiyati va o'qish motivatsiyasiga ta'sirini o'rganish hamda samarali qo'llash bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi.

Birinchi bosqich nazariy tahlil qismida asosan musiqqa terapiyasining ilmiy asoslari, xorijiy tajribalar (AQSh, Rossiya, Janubiy Koreya, Germaniya) va mahalliy pedagogik yondashuvlar o'rganildi. Kuzatuv va suhbat jarayonlarda asosan Toshkent va Farg'ona viloyatlaridagi oliy ta'lim muassasalarida musiqqa yo'nalishida tahsil olayotgan 60 nafar talabalar ishtirokida tajribaviy mashg'ulotlar o'tkazildi.

Eksperiment bosqichida 4 haftalik musiqqa terapiyasi dasturi asosida o'quv mashg'ulotlariga musiqqa tinglash, hamda vokal mashqlar, relaksatsion (dam olish) mashg'ulotlari kiritildi. Shuningdek, olingan so'rovnomalarda talabalar o'rtasida ruhiy holat, stress darajasi va motivatsiya o'zgarishini baholash uchun maxsus so'rov shakllari to'ldirildi. Statistik tahlil bosqichida olingan natijalar foiz va grafik ko'rinishda solishtirilib, tahlil qilindi. Bundan tashqari musiqqa terapiyasida qo'llanilayotgan texnologiyalar - audio-relaksatsiya dasturlari, meditatsion musiqalar, ovoz sintezatorlari va virtual vokal mashg'ulot dasturlarining samaradorligi o'rganildi.

Muhokama va natijalar qismiga to'xtalib o'tamiz. Demak, o'tkazilgan tahlillar natijasida aniqlanishicha, musiqqa terapiyasini ta'lim jarayoniga tatbiq etish jarayonida ayrim muammolar mavjud:

psixologik yondashuvlarning yetarli darajada tizimlashtirilmaganligi;

musiqa terapiyasining nazariy asoslari haqida o'qituvchilar va talabalar orasida yetarli bilim yo'qligi;

texnik vositalar va maxsus jihozlarning yetishmasligi;

musiqa terapiyasi bo'yicha maxsus tayyorgarlikka ega pedagog-kadrlarning kamligi.

Shu bilan birga, tajriba jarayonida musiqa terapiyasi mashg'ulotlarida qatnashgan talabalarda quyidagi ijobiy o'zgarishlar kuzatildi, ya'ni stress darajasi o'rtacha 27% ga kamaydi, o'qishga bo'lgan motivatsiya 20–25% ga oshdi, ijtimoiy faoliyat va o'zaro muloqot sifati yaxshilandi, ijodiy fikrlash va diqqatni jamlash ko'rsatkichlari sezilarli darajada oshdi. Bundan tashqari, talabalar musiqa terapiyasi mashg'ulotlari ularning ruhiy tinchligini tiklash, o'ziga ishonchni oshirish va ijobiy kayfiyatni mustahkamlashga yordam berganini ta'kidladilar.

Pedagoglar fikricha, musiqa terapiyasi elementlarini muntazam qo'llash dars jarayonida sog'lom psixologik muhit yaratadi, talabalarning diqqatini jamlash, emotsional barqarorlikni saqlash hamda ijodiy faoliyatni rag'batlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa shuki, demak, musiqa terapiyasi oliy ta'lim tizimida psixologik sog'lomlikni ta'minlash, stressni kamaytirish va ijodiy tafakkurni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Uni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish orqali talabalarning ruhiy holatini mustahkamlash, o'qish samaradorligini oshirish, ijtimoiy-emotsional muvozanatni saqlash, ijodiy va innovatsion tafakkurni rivojlantirish mumkin. Kelgusida musiqa terapiyasi bo'yicha maxsus o'quv dasturlari ishlab chiqish, pedagog va psixologlarni qayta tayyorlash, musiqa terapiyasini psixologik xizmatlar tizimiga integratsiya qilish oliy ta'limda inson salohiyatini rivojlantirishning yangi bosqichini boshlab beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Thaut, M. H. (2005). *Rhythm, Music, and the Brain: Scientific Foundations and Clinical Applications*. New York: Routledge. Neyromusiqiy tadqiqotlarda musiqa va ritmning inson miyasi faoliyatiga ta'siri chuqur tahlil qilingan.
2. Aldridge, D. (2016). *Music Therapy and Integrative Medicine: The Art and Science of Healing through Sound*. London: Jessica Kingsley Publishers. Musiqa terapiyasining tibbiy va ijtimoiy rehabilitatsiya jarayonlaridagi roli yoritilgan.
3. Brus, L., & Reed, B. (2012). Music Therapy for Stress Reduction in Higher Education Students. *Harvard Journal of Education and Psychology*, 8(2), 45–56. Talabalar orasida musiqa terapiyasining stressni kamaytirishdagi ta'siri bo'yicha eksperimental tadqiqot.
4. Bodalev A.A. Formation of the concept of another person as a person. M., 1970.
5. Tohir Ro'ziquil o'g, C. (2023). BARKAMOL AVLODNI TARBIYALASHDA MUSIQANING O'RNI VA AHAMIYATI. *Journal of new century innovations*, 38(1), 142-146.
6. Raxmatova, I. (2023, December). CURRENT ISSUES IN THE USE OF ART, ARTISTIC CREATIVITY AND ART THERAPY. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND*

PRACTICAL CONFERENCE on the topic:“Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions” (Vol. 1, No. 01).

7. Raxmatova, I. I. (2024). BO ‘LAJAK TASVIRIY SAN’AT O ‘QITUVCHILARIDA ART-TERAPIYA MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK JIHATLARI. Inter education & global study, (4 (1)), 343-348.
8. Inomjonovna, R. I. (2023). THE IMPORTANCE OF USING ART, ARTISTIC CREATIVITY AND ART THERAPY IN PREVENTING AGGRESSION IN CHILDREN. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(6), 383-389.

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Norqobilov Asliddin Eshmamat o‘g‘li**, “Musiqqa madaniyati va mahorati” kafedrasida o‘qituvchisi, [Норқобилов Аслиддин Эшмамат оглы, преподаватель кафедры “Музыкальное мастерство и культура”], [Norqobilov Asliddin Eshmamat o‘g‘li, Lecturer, Musical skills and culture]; manzil: O‘zbekiston, Termiz sh., Guliston kochasi [адрес: Узбекистан, г.Термиз, улица Гулистан], [address: Uzbekistan, Termiz, Gulistan Street]